

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14050680>

LOGISTIKA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: MARSHRUTLARNI OPTIMALLASHTIRISH

Ahmadov Og'abek Otabek o'g'li

Ilmiy-texnik axborot markazi

ogabekahmadov99@gmail.com

Global iqtisodiy integratsiya va raqamlashtirish jarayonlarining jadallashishi bilan xizmat ko'rsatish sohasidagi logistika xizmatlari samaradorligini oshirish masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. Xizmat ko'rsatuvchi korxonalarining logistik jarayonlarini optimallashtirish korxonalar iqtisodiyotiga tas'ir qiluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Korxonalarining logistika tizimini takomillashtirish xarajatlarni kamaytirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlash imkonini beradi.

Korxonalarining logistika samaradorligini oshirish mexanizmlaridan biri bu yuk tashish yo'nalishlarini optimallashtirish hisoblanadi. Bunda optimal yo'nalishlarni tanlash va marshrutlarni avtomatik rejalashtirish muhim ahamiyatga ega. Transport marshrutini optimallashtirish korporativ operatsiyalarning bir qancha jihatlariga ta'sir qiladi va umumiy ijtimoiy va ekologik maqsadlarni qo'llab-quvvatlaydi. Quyida transport yo'nalishini optimallashtirish juda muhim bo'lgan ba'zi asosiy sabablar keltirilgan:

- Vaqtni tejash: samarali transport liniyalarida marshrut vaqtlari qisqartiriladi. Bu ta'minot zanjirining umumiy tezligini oshiradi va transport vositasi o'z vaqtida bajarishi mumkin bo'lgan etkazib berish yoki marshrutlar sonini oshiradi.

- Resurslardan foydalanish: optimallashtirish tufayli avtomobildan foydalanish maksimal darajaga oshadi.

- Iqtisodiy samaradorlik: Marshrutni optimallashtirish transport vositalarining etkazib berish yoki marshrutlar sonini oshirish orqali mehnat sarfini maksimal darajada oshiradi va foydani oshirishga yordam beradi.

- Mijozlarning qoniqishi: To'g'ri va tez yetkazib berish mijozlarning korxonaga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantiradi. Bu esa korxonalar mijozlar talablarini qondirishi, ishonchni rivojlantirishi va marshrutlarni optimallashtirish va yetkazib berish jadvaliga rioya qilish orqali bozorda raqobatchilarga nisbatan ustunlikka ega bo'lishini ta'minlaydi.

- O'zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchanlik: Yo'l sharoitlari, ob-havo va bozorlar doimo o'zgarib turadi. Shuningdek, real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish orqali yo'nalishni optimallashtirish kompaniyalarga kutilmagan hodisalarga tezda javob berishga imkon beradi.

- Ta'minot zanjirining mustahkamligi: takomillashtirilgan marshrutlar yanada mustahkam ta'minot zanjirini yaratishga yordam beradi. Korxonalar ish tashlashlar, tabiiy ofatlar va kutilmagan hodisalar kabi qiyinchiliklarga kechikishlar va qiyinchiliklarni kamaytirish, yanada ishonchli va mustahkam ta'minot zanjirini ta'minlash orqali samaraliroq bardosh bera oladi.

Xizmat ko'rsatuvchi korxonalarda logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda marshrutlarni optimallashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Optimal yo'nalishlar tanlash orqali korxonalar nafaqat vaqt va resurslarni tejash, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. Marshrutlarni optimallashtirish mijozlarga o'z vaqtida xizmat ko'rsatish, transport vositalaridan maksimal darajada foydalanish va umumiy xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, mijozlarning korxonaga bo'lgan qoniqishini oshiradi va raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, yo'nalishlarni real vaqt rejimida boshqarish imkoniyati o'zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchanlikni oshiradi va ta'minot zanjirining uzluksiz ishlashini ta'minlaydi. Shunday qilib, marshrutlarni optimallashtirish xizmat ko'rsatuvchi korxonalar uchun iqtisodiy va operatsion barqarorlikni mustahkamlashning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.